

ҒОЯВИЙ ТАРБИЯДА ШЕЪРИЙ УСУЛНИНГ АҲАМИЯТИ

Маматкулов Давлатжон Махаматжонович

*Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавсизлиги университети
доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
доцент*

Аннотация

Ушбу мақолада ўқувчи ёшларни миллий ғоя руҳида тарбиялаш ҳақида сўз боради. Унда ўқувчиларга миллий ғояни сингдириш учун ҳозирда жуда кўп таълимий усуллар мавжудлиги ва улардан бири шеърий усул эканлиги тўғрисида фикр юритилган.

Калит сўзлар: миллий ғоя, ўқитувчи, ўқитувчи партифолиоси, бадий адабиёт, шеърият, шеърий усул.

ҒОЯВИЙ ТАРБИЯДА ШЕЪРИЙ УСУЛНИНГ АҲАМИЯТИ

В данной статье идёт речь о воспитании учеников в духе национальной идеи. Для внедрения национальной идеи очень много образовательных методов и один из них поэтический метод.

Ключевые слова: национальная идея, преподаватель, партифолио преподавателя, художественная литература, поэзия, поэтический метод.

ҒОЯВИЙ ТАРБИЯДА ШЕЪРИЙ УСУЛНИНГ АҲАМИЯТИ

About bringing up the young pupils in the spirit of national idea was given in this article. Nowadays there are a lot of educationce methods for indroduction national idea to the pupils and one of them is considered a poetic method.

Keywords: national idea, teacher, teacher's portfolio, literature, poetry, poetic method

Халқимиз тарихига назар соладиган бўлсак, шеърый усулни ёши бундан қарийб уч минг йил нарига бориб тақалишига амин бўламиз. Чунки, мамлакатимиз худудида яратилган илк китоб, Авестода Зардуштийлик ғояларини ифодалаш ва уни инсонларга етказишда айнан мазкур усулдан фойдаланилганлигини кўриш мумкин. Авестодан бошланган муайян ғояни шеърый усулда ифодалаш анъанаси халқимиз тарихида узоқ вақт давом этган ва давом этмоқда. Унга кўра халқимизнинг кўплаб мутафаккирлари ўз фикри ва ғояларини кишиларга етказишда айнан шу усулдан фойдаланган ва бу усул доимо ўз самарасини бериб келган.

Халқимизнинг буюк фарзандлари хоҳ у олим, хоҳ у давлат арбоби бўлсин ўз фикри ва ғояларини, хаттоки илмий хулосаларини ҳам шу йўл билан ифодалаганлиги шеърый усулни халқимиз руҳиятига қай даражада яқин эканлигини кўрсатади. Жумладан, мутафаккирлардан Абу Наср Фаробий, Ал-Фарғоний, Ал-Хоразмий, Беруний ва бошқа алломаларимиз ижодларида назмий намуналарни учраши, хаттоки, Абу Али ибн-Сино ўзининг энг машхур асари бўлмиш “Тиб қонунлари” (илмий) асарини шеърый усулда яратганлиги, давлат арбобларидан Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Муҳаммад Шайбонийхон, Убайдуллахон, Амир Умархон, Нодирабегим, Амир Олимхонлар ҳам ўзларининг кўплаб фикр ва ғояларини айнан шеърый усул орқали ифодалаб халққа тақдим этганлигини тарихий манбалар тасдиқлаб турибди.

Бу масалада шеърыйат мулкининг султони Мир Алишер Навоийни тилга олмаслик мумкин эмас. Ҳазрат Алишер Навоий энг аввало халқимиз руҳиятини, шеърыйатга, назмга бўлган муҳаббатини ва айнан сўзнинг кишиларга кўрсатадиган кучли таъсирини, шеърыйатнинг инсон маънавиятини озиклантиришдаги ролини тўла тушуниб етган ҳамда ўзининг миллий ва умуминсоний ғояларини айнан шу усул билан ифодалаган. Алишер Навоий муайян фикр ва ғояларни шеърыйат орқали ифодалашда шу даражада улкан натижаларга эришганки, бу соҳада ўзига хос (шеърыйат) оламни ярата олган. Шунинг учун ҳам Биринчи Президентимиз Ислам Каримов Алишер Навоий

шахсиятига тўхталар экан, у ҳақида “агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг авлиёси, мутафаккир десак, мутафаккирларнинг мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг султонидир”¹, дея таъкидлайди. Ҳақиқатдан ҳам Алишер Навоий тафаккур дунёсининг энг улуғ мутафаккири, шеърият мулкида эса, шох-у, султон даражасидаги фавқулодда қобилият ва шахсият соҳиби ҳисобланади. Унинг шеъриятининг таъсири замон ва авлод танламайди. Ҳар бир авлод ундан ўзига кераклисини топа олади. У замонларни бирбирига улаган шоир. Унинг инсон ҳақидаги, умр ҳақидаги, ҳаёт ҳақидаги, ишқ ҳақидаги фикрлари ҳеч қачон эскирмайдиган фикрлардир².

Халқимиз тарихини, аجدодларимиз меъросини ўрганар эканмиз ўз-ўзидан табиий бир савол туғилади. Нега буюк аجدодларимиз ўз ижодларида кўп ҳолатларда муайян фикр ва ғояларни ифода этишда айнан шеърий усулни танлашган?! Албатта, халқимизнинг буюк мутафаккирлари ва сиёсий арбобларига муайян ғояни шеърий шаклда ифода этиш осон бўлмаган. Чунки, шеърият учун, шоир бўлиш, шоир бўлиш учун эса, албатта кучли иқтидор, тинимсиз машқ ва машаққатли тафаккур меҳнати талаб этилади. Лекин, шунга қарамай аجدодларимиз фаолиятида нега муайян ғояни шеърий шаклда ифодалаш анъанаси доимо устун турган?! Бу саволларга жавоб излаб шундай хулосага келиш мумкинки, бизнингча аجدодларимиз томонидан муайян фикр ёки ғояни гарчи қийин бўлсада шеърий йўл билан ифодалаш орқали энг аввало, мазкур фикр ёки ғояни тингловчига содда, раво ва таъсирчан қилиб етказиш масаласи асосий мақсад қилиб олинган. Албатта, ижодкор аجدодларимиз илҳом ҳиссиёти жумбушга келган бир вақтда муайян фикр ёки ғояни туроқ, вазн, қофия сингари назмнинг шаклий ва мазмуний мезонлари асосида ўзига хос кўринишга, аниқроғи шеърий асарга айлантирганлар. Бу асар эса, ўз-ўзидан кундалик ҳаётдаги тартибга солинмаган, нисбатан

¹ Каримов И.А.Юксак маънавият енгилмас куч. Т. «Маънавият», 2008 й, 47-бет.

² Б.Қосимов.Навоийда одамийлик фалсафаси. 14.04.2016 Қаранг: <http://e-adabiyot.uz/uzbek/mumoz/navoiy/1041maqola.html>

мазмунсиз ва “қаттиқ” ҳисобланган кундалик нутқ ва мулоқотдан кескин фарқ қилган. Шеърӣ асар чуқур маъно-мазмунга эғалиги ва айни вақтда мазкур маъно-мазмун вазн ва қофияга солинганлиги ҳамда жуда катта ҳиссий пафосга эғалиги билан тингловчига юмшоқ ва оҳангдор тарзда таъсир этган. Шеърӣятдаги мазкур юмшоқлик ва оҳангдорлик шеър ядросидаги маъно-мазмунни тингловчининг онги ва қалбига осон кириб боришни таъминлаган. Шунинг учун ҳам шеърӣятнинг мазкур қудратидан аждодларимиз доимо оқилона фойдаланиб келишган.

Тарихан, нафақат бизнинг аждодларимиз балки дунёдаги бошқа мутафаккирлар ҳам шеърӣятнинг, бадий адабиётининг кишиларга таъсири борасидаги имкониятига катта баҳо беришган. Жумладан, Чернишевский бадий адабиётнинг нима сабабдан ўқувчиларга таъсир қилишининг ички жиҳатларини очар экан, бундай деган эди: - “Шоирлар – одамларни ҳаёт ҳақидаги олижаноб тушунча ва ҳисларга бошловчи кишилардир: уларнинг асарларини ўқир эканмиз, биз ҳар қандай қабих ва разил нарсдан нафратланишни, бутун эзгу ва гўзал нарсаларнинг мафтун этадиган кучини тушунишни, барча олижаноб нарсаларни севишни ўрганамиз; уларнинг асарларини ўқир эканмиз, ўзимиз яхшироқ, эзгуроқ, олижаноброқ бўлиб борамиз”³.

Дарҳақиқат, шеърӣят ўзининг вазифасига кўра ўқувчининг ёмон нарсалардан нафранлантирдаган, эзгу ва гўзал нарсаларга ошно этадиган ва шу орқали инсонни янада яхшироқ, эзгуроқ ва олижаноброқ қилиб борадиган беқиёс куч ҳисобланади. Шу маънода, миллий ғоя билан шеърӣятни бир биридан ажратиб бўлмайди. Чунки, бадий адабиёт, жумладан, шеърӣят миллий ғояни мазмун-моҳиятини очиб берувчи, уни ўқувчига юмшоқ ва оҳангдор қилиб етказувчи асосий таъсир воситаси ҳисобланади. Аксинча бўлса, яъни, миллий ғоя бадий адабиёт, хусусан, шеърӣят билан боғланмаса,

³ Қаранг: Озод Шарафиддинов. Биринчи мўжиза., // “Маънавий ҳаёт”. , 2013 йил нишона сони., 72-79-бетлар.

шеърият мазмунида миллий ғоямиз акс этмаса, миллий ғоя қанотсиз қуш сингари биз кўзлаган “парвоз”ни амалга ошира олмайди.

Барчамизга маълумки, бугунги кунда ўқувчи ёшларни ғоявий тарбиясидан кўзланган асосий мақсад уларни, турли бегона ғоялар таъсиридан асраш, глобаллашув ва ахборот оқими табора шиддатли тус олаётган даврда яшаш малакасига эга бўлган, мустақил фикрли авлод қилиб тарбиялашдан иборатдир.

Бизнингча, юқоридаги мақсадга эришишда албатта педагоглар фаолияти учун мақсадимизга мос бўлган кўплаб шеърий тўпламлар зарур. Шу ўринда буюк аждодларимиз ва замондош шоирларимиз томонидан яратилган назмий девонлар ва кўплаб сайланма ҳамда шеърий тўпламларни инобатга олмаслик мумкин эмас. Мазкур девон ва тўпламлар ғоявий тарбия жараёни учун битмас тугунмас маънавий ва ғоявий манба ҳисобланади.

Ҳозирги давр шароити ва ёшлар психологиясини ҳисобга олган ҳолда айтиш мумкинки, аждодларимиз ва замондош шоирларимиз томонидан яратилган шеърият мулкдаги улкан меросдан мавзулар кесимида туркум адабиётлар яратиш масаласи катта аҳамиятга эга. Жумладан, ватанпарварлик, меҳр-оқибат, ўзбекона ибо ва ҳаё, меҳмондўстлик ва болажонлик, экология мавзуларида, яна бугунги глобаллашув ва интернетнинг салбий оқибатлари, соф ислом динини мазмун-моҳиятини очиб берадиган шеърий асарлардан яратилган мавзулаштирилган шеърий мажмуа (тўплам)ларга бугунги таълим-тарбия тизимида жуда катта эҳтиёж мавжуд. Мисол тариқасида айтиш мумкинки, бундай мавзулаштирилган ҳар бир шеърий тўпламларга албатта (муаллифлари хилма-хил бўлсада) бир мавзудаги шеърий асарларни тўплаш лозим. Масалан, меҳр-оқибат, миллатимизга хос болажонлик мавзуларидаги шеърий тўпламларга қуйидаги мазмундаги шеърларни киритиш мумкин.

Боланинг дил сўзи

Отажон, онажон кўзимга боқинг,

Атак-чечак босган изимга боқинг.

“Ўл” дея уришманг мени ҳеч қачон
Дилимда турган бу сўзимга боқинг.

Мени урушсангиз “подшо бўлгур” денг,
Дуо қилинг, асранг ҳар ёмон кўздан.
Билсангиз мен учун икки дунё тенг,
Жувормарг кетмайин нагоҳон сўздан,

Барака топгур денг, барака топай,
Худога ёққир денг, Худога ёқай,
Ҳозир мен жилғаман, дуолар қилинг,
Дарёга айланай, узоқроқ оқай.

Излангиз топарсиз мендан ҳар нени,
Бу жимит жисмимда тўла истеъдод,
Жажжи қўлларимдан етакланг мени,
Яхшилик йўлида бўлай буюк зод.

Ҳечам вақтингизни аяманг мендан,
Бефарқ қўйманг мени ҳали ёш дея,
Отажон, онажон фурсат ўтмасдан,
Эзгулик йўлида беринг тарбия.

Отажон, онажон кўзимга боқинг,
Дилимда турган бу сўзимга боқинг⁴....

Юқорида айтганимиздек, ҳозирда ёшларни ғоявий тарбиялашга хизмат

⁴ Шеър ҳам мақола муаллифиники.

қиладиган худди шу сингари мавзулаштирилган шеърий тўпламлар масаласи долзарб аҳамиятга эга бўлса, яна бир долзарб масала борки, у ҳам бўлса кадрлар масаласидир.

Барчамизга маълумки, барча касб эгаларида ўз касбларига таллуқли меҳнат қуроллари мавжуд. Масалан, темирчи учун сандон ва болға, чевартикувчи учун эса, қайчи, инга ва ип асосий меҳнат қуроллари ҳисобланади. Бу мулоҳазани яна давом эттириш мумкин албатта. Лекин, мавзуга қайтган ҳолда ўқитувчи ва мураббийлик касбига тўхталиб, бу касбнинг асосий қуроли бу СЎЗ эканига амин бўламиз.

Дарҳақиқат, таълим-тарбия жараёнида энг бирламчи ва асосий қурол бу СЎЗ ҳисобланади. Том маънодаги соғлом таълим-тарбия жараёнини сўзсиз, нутқсиз тасаввур этиб бўлмайди. Шу маънода таълим-тарбия жараёнида сўзнинг қудратидан унумли фойдаланиш масаласи ҳар бир ўқитувчи ва мураббийга қўйиладиган асосий талаб ҳисобланади.

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда ўқитувчи ва мураббийлар партифолиоси (касбий йиғма жилди)ни миллий ғояга хизмат қиладиган, мавзулаштирилган шеърий тўпламлар билан бойитишнинг албатта имкони бор. Лекин, мазкур мавзулаштирилган шеърий тўпламлар билан бойитилган партифолиодан ўқитувчи ўз нутқида, дарсдаги маърузасида унумли фойдалана олиш масаласи қийин масала бўлиб, бу фақат педагог ҳодимнинг касбий маҳоратига, сўз қудратини, шеърий усулнинг аҳамиятини қай даражада англай олишига боғлиқдир.

Хулоса сифатида айтадиган бўлсак, ҳозирги глобаллашган, мафкуравий хуружлар табора кескин тус олаётган бир шароитда педагоглик касбини танлаган ҳар бир ўқитувчи ва мураббий юқоридаги талабларга жавоб бера олиши лозим бўлади. Бунинг учун аввало, ҳар бир ўқитувчи ва мураббий ўз партифолиосида миллий ғояга хизмат қиладиган, мавзулаштирилган шеърий асарларни жамлаши, иккинчидан, мазкур шеърий асарларни ўз ўқув предметининг қайси мавзусига мос тушушини тўла тасаввур этиши ва уни шу

мавзуда қўлланадиган усул ва технологиялар билан боғлаган ҳолда ўз ўрнида ишлатиши, учинчидан, шеърый асарга шунчаки ўқиладиган матн деб эмас, балки унга муайян ғояни ўқувчига етказиб берадиган кучли таъсир воситаси деб қараш, уни кучли интонация, хис-ҳаяжон ва юксак пафос билан ифода эта олиши, етказиши лозимдир. Ўқитувчи шахсиятида бундай малака мавжуд бўлмаган тақдирда ҳозирги даврда касбий компетентлиликка қўйилаётган талабларидан келиб чиққан ҳолда у албатта ўз устида тинмай ишлаши, турли нотиклик, шеърыйат билан боғлиқ асарларни мутола қилиши, уларда кўрсатилган кўрсатмаларни эса, якка тартибда “Демосфен методикаси”⁵ асосида қайта ва қайта бажариб кўриши лозим. Мана шундагина ўқитувчи ва мураббийлар ўз фаолияти орқали ўқувчини эзгулик сари, инсонийлик, олийжаноблик сари даъват эта олади.

Ёш авлод истайдики, уларни мана шундай ўқитувчилари, устозлари бўлсин. Бу устозлар шундай қилсинки, ёш, мурғак ўқувчининг “қалби адабий асар берадиган барча маънавий бойликларни сиғдира оладиган кучга эга бўлсин. У ҳақиқат, адолат, виждон, тўғрилиқ деган категорияларни ақлангина эмас, қалбан ҳам ҳис қилсин. Хуллас адабиёт унинг ҳаётида шундай ўрин олиб қолсинки, мактаб кучоғидан чиқиб кетгандан кейин ҳам у бирор кунини бадий асарсиз тасаввур қилолмасин. Китоб унинг учун сув ва ҳаводек зарур, нондек азиз бўлиб қолсин. Фақат шундагина адабиётнинг янги одамни тарбиялаш қуроли сифатидаги бутун қудратидан фойдаланишимиз мумкин”⁶.

Фойдаланилгин адабиётлар:

1. Каримов И.А. Юксак маънавийят енгилмас куч. Т. «Маънавийят», 2008.
2. Озод Шарафиддинов. Биринчи мўжиза., // “Маънавий ҳаёт”., 2013 йил нишона сони.
3. Б.Қосимов. Навоийда одамийлик фалсафаси. 14.04.2016. Қаранг: <http://e-adabiyot.uz/uzbek/mumoz/navoiy/1041maqola.html>

⁵ Демосфен милoddан аввалги IV асрда Юнонистонда яшаб ўтган машҳур нотик. У ўзда (нутқида)ги турли камчилик ва нуқсонларни якка тартибда жуда кўп бор ишлаш орқали бартараф эта олган ва натижада ўз даврининг машҳур нотиғи даражасига кўтарилган.

⁶ Озод Шарафиддинов. Биринчи мўжиза., // “Маънавий ҳаёт”., 2013 йил нишона сони., 72-79-бетлар.